

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 4 (27)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 4 (27)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori ,f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V.- Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa “instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.L., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor(Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузариная, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Ўзбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Ўзбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Saydinova Kamila Yuridinovna	Energetik xavfsizlik – xalqaro munosabatlarning tarkibiy qismi	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Mehnat migratsiyasi jarayonida madaniy uzilish va uning ijtimoiy ongga ta'siri	19-26
Tangirov Nizom Abdurahmonovich	Noosfera g'oyasining shakllanishiga oid falsafiy g'oyalar	27-33
To'ramurodov Jo'rabek Normurod o'g'li	Jon Lokkning fuqarolik jamiyati borasidagi asosiy falsafiy qarashlari	34-45

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Jo'rayev Anvar	Ijtimoiy bilish darajalari tadqiqot jarayonidagi qarama-qarshiliklar birligi sifatida	46-58
Oni, Adetunji Sandi	AC Graylingning zamonaviy epistemologiyada skeptitsizmga qarshi kurashishdagi realist yondashuvini tadqiq qilish	59-74

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Sinergetikaning asosiy tushuncha va tamoyillarining ilmiy-falsafiy tahlili	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Eronning madaniy diplomatiyasi va uning Markaziy Osiyo mamlakatlariga ta'siri	92-105

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Wole Soyinka'ning "Sher va marvarid" ("le Lion et la Perle") asarida teskari haqiqat va zamonaviylikka madaniy javob	106-122
Kadirova Dilbar Salixovna	San'at – estetikaning tadqiqod doirasi sifatida	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	O'zbek milliy bayramlarida xalq amaliy san'at turining ifodalanishi	136-142

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

**Андиржанова
Гулнар
Абылхаировна,
Сайдинова
Камила
Юридиновна** Энергетическая безопасность как элемент международных отношений 9-18

**Норов
Шаймардон
Омонович** Трудовая миграция: культурный разрыв и его влияние на общественное сознание 19-26

**Тангиров Низом
Абдурахмонович** Философские идеи о формировании концепции ноосферы 27-33

**Турамурудов
Джурабек
Нормурадович** Основные философские взгляды Джона Локка на гражданское общество 34-45

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Жураев Анвар Уровни социального познания как единство противоречий в процессе исследования 46-58

**Они, Адетунжи
Сандей** Исследование реалистического подхода А. С. Грейлинга к преодолению скептицизма в современной эпистемологии 59-74

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

**Бозоров
Дилмурод
Мирзарасулович** Научно-философский анализ основных понятий и принципов синергетики 75-91

**Шермухамедова
Нигина
Арслановна** Культурная дипломатия ирана и её влияние на страны Центральной Азии 92-105

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

**Азиз Акинвуми
Сесан, Олубунми
Алаже** Инверсионная Реальность и культурный отклик на модернность в пьесе «Лев и Жемчужина» Воле Сойинки 106-122

**Кадырова Дилбар
Салиховна** Искусство как область эстетического исследования 123-135

**Шадиметова
Гулчехра
Мамуровна** Выражение народного прикладного искусства в узбекских национальных праздниках 136-142

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Andirzhanova Gulnar Abylkhairovna, Saidinova Kamila Yuridinovna	Energy security as an element of international relation	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Labor Migration: Cultural disjunction and its impact on social consciousness	19-26
Tangirov Nizom Abduraxmonovich	Philosophical ideas related to the formation of the noosphere concept	27-33
Turamurodov Jurabek Normurodovich	John Locke's main philosophical views on civil society	34-45

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Jurayev Anvar	Levels of social cognition as a unity of contradictions in the research process	46-58
Oni, Adetunji Sunday	Exploring AC Grayling's realistic approach towards combating skepticism in contemporary epistemology	59-74

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Scientific and philosophical analysis of the basic concepts and principles of synergetics	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Iran's cultural diplomacy and its influence on the countries of Central Asia	92-105

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Inverted reality and cultural response to modernity in Wole Soyinka's the Lion and the Jewel (le Lion et la Perle)	106-122
Kadirova Dilbar Salikhovna	Art as a field of aesthetic inquiry	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	Representation of folk applied arts in Uzbek national celebrations	136-142

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI / ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА / PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

UDK: 316.42:314.745

 10.5281/zenodo.15805945

Norov Shaymardon Omonovich

International school of finance technology and science instituti Psixologiya va pedagogika kafedresi katta o'qituvchisi

E-mail: norovshaymardon526@gmail.com

Toshkent, O'zbekiston

МЕХНАТ МИГРАТСИЯСИ ЖАРAYONIDA MADANIY UZILISH VA UNING IJTIMOIIY ONGGA TA'SIRI

Annotatsiya. Ushbu maqola mehnat migratsiyasi jarayonida yuzaga keladigan madaniy uzilish hodisasining mohiyatini ochib beradi va uning ijtimoiy onnga ko'rsatadigan ta'sirini falsafiy nuqtai nazardan tahlil qiladi. Madaniy muhitdan ajralish va yangi madaniyatga moslashish jarayonida migrant shaxsida qanday psixologik, axloqiy va identitet muammolarini yuzaga kelishi ochib beriladi. Shuningdek, maqolada mehnat migratsiyasining ijobiy va salbiy madaniy oqibatlarini doirasidagi muhim ilmiy qarashlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: migratsiya, mehnat migratsiyasi, madaniy uzilish, ijtimoiy ong, identitet, marginalizatsiya, assimilyatsiya.

Норов Шаймардон Омонович

старший преподаватель кафедры психологии и педагогики
Институт International school of finance technology and science

E-mail: norovshaymardon526@gmail.com

Ташкент, Узбекистан

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ: КУЛЬТУРНЫЙ РАЗРЫВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

Аннотация. В данной статье раскрыто сущность культурного разрыва, возникающего в процессе трудовой миграции, и философский анализ его влияния на общественное сознание. Показано, какие психологические, нравственные и идентификационные проблемы возникают у мигранта в процессе отделения от родной культурной среды и адаптации к новой. Также в статье рассматриваются как положительные, так и отрицательные культурные последствия трудовой миграции с опорой на современные научные подходы.

Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, культурный разрыв, общественное сознание, идентичность, маргинализация, ассимиляция.

Norov Shaymardon Omonovich

Senior Lecturer, Department of Psychology and Pedagogy
International school of finance technology and science Institute

E-mail: norovshaymardon526@gmail.com

Tashkent, Uzbekistan

LABOR MIGRATION: CULTURAL DISJUNCTION AND ITS IMPACT ON SOCIAL CONSCIOUSNESS

Abstract. This article explores the phenomenon of cultural disjunction that arises during labor migration and analyzes its influence on social consciousness from a philosophical perspective. It highlights the psychological, ethical, and identity-related issues faced by migrants as they detach from their native cultural environment and adapt to a new one. The article also discusses both the positive and negative cultural consequences of labor migration within the framework of contemporary scholarly approaches.

Keywords: migration, labor migration, cultural disjunction, social consciousness, identity, marginalization, assimilation.

KIRISH

XXI asrda globallashuv jarayonlari keskin kuchaygan bir paytda xalqaro miqyosdagi mehnat migratsiyasi eng muhim ijtimoiy hodisalardan biriga aylandi. Xususan, rivojlanayotgan davlatlar fuqarolari uchun xorijda mehnat qilish nafaqat iqtisodiy ehtiyoj, balki hayot strategiyasiga aylangan. Biroq mehnat migratsiyasi shunchaki iqtisodiy omil emas — u murakkab ijtimoiy, madaniy va ongiy o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Migrant shaxs yangi ijtimoiy-madaniy muhitga kirar ekan, u o'zining avvalgi identitet, qadriyatlar tizimi va madaniy normalaridan ajralishga majbur bo'ladi. Bu holat sotsiologiya va falsafa adabiyotida "madaniy uzilish" (cultural disjunction) deb nomlanadi.

Madaniy uzilish – bu shaxs yoki guruhning o'z ona madaniyatidan jismoniy va ruhiy ajralishi, va natijada yangi madaniyatga moslashish jarayonidagi ichki ziddiyatlar majmuasidir. Bu jarayon migrantning shaxsiy identitetini, ijtimoiy o'zlikni anglashini, dunyoqarashini va ijtimoiy ongini tubdan o'zgartiradi. Mehnat migratsiyasi sharoitida yuzaga kelgan madaniy uzilish ayniqsa kuchli psixologik va axloqiy inqiroz holatlarini keltirib chiqaradi, bunda migrantlar o'zini "ikkilikda" — ya'ni "o'z" va "boshqa" madaniyatlar o'rtasida siqilgan holatda his qiladi. Shu munosabat bilan, ushbu maqolaning asosiy maqsadi — mehnat migratsiyasi natijasida yuzaga keladigan madaniy uzilish jarayonining mohiyatini ochib berish, uning ijtimoiy ongga ta'sirini falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilish va bu jarayonning ijobiy hamda salbiy oqibatlarini tizimli tahlil qilishdan iboratdir. Mazkur mavzuning dolzarbligi, ayniqsa, xalqaro migratsiya miqyosining kengayishi va transmilliy ijtimoiy ong shakllanishi fonida yanada ortib bormoqda.

MATERIALLAR VA METODLAR

Mazkur tadqiqotda mehnat migratsiyasi jarayonida yuzaga keladigan madaniy uzilish va uning ijtimoiy ongga ta'sirini tahlil qilish uchun kompleks

falsafiy yondashuv qoʻllanildi. Ishda asosan quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: analiz va sintez – mehnat migratsiyasi, akkulturasiya, madaniy uzilish va ijtimoiy ong konseptlari oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqliklar aniqlanib, nazariy tushunchalar umumlashtirildi. Qiyosiy tahlil – turli davlatlarda mehnat migratsiyasining madaniy oqibatlari va moslashuv modellarini solishtirish orqali umumiy va xos xususiyatlar aniqlandi. Fenomenologik yondashuv – migrant shaxsning subʼektiv tajribasi, madaniy dissonans, identitet inqirozi kabi holatlar tahlil qilindi. Kontent tahlil – Berry [Berry, 1997,], Appadurai [Appadurai, 1996,], Bauman [Bauman, 2000,] va boshqa olimlarning ilmiy ishlari asosida migratsion jarayonlarning madaniy va ongiy taʼsiri haqidagi mavjud konsepsiyalar tahlil qilindi. Tadqiqotda shuningdek, akkulturasiya modellari (assimilyatsiya, integratsiya, separatsiya va marginalizatsiya) asosida shaxsning yangi madaniy muhitga moslashuvi qanday ijtimoiy ong oʻzgarishlariga olib kelishi koʻrsatib berildi. Bu modellardan biri sifatida Berry [Berry 1997] tomonidan ishlab chiqilgan yondashuv asosiy nazariy poydevor boʻlib xizmat qildi.

Tahlil obyekti sifatida mehnat migratsiyasi natijasida yuzaga keladigan madaniy uzilish holatlari va ularning ijtimoiy ongda namoyon boʻlish shakllari olindi. Subʼektiv va ijtimoiy ong oʻrtasidagi oʻzaro taʼsir dinamikasi tadqiqotning asosiy diqqat markazida boʻldi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Dunyoda mehnat migratsiyasi shunchaki iqtisodiy zarurat emas, balki ijtimoiy ongda chuqur oʻzgarishlar, qadriyatlar siljishi va identitet krizislariga olib keluvchi omil sifatida koʻrilmogʻda. Ijtimoiy ong – jamiyat aʼzolarining oʻzaro munosabat, qadriyat, norma va axloqiy mezonlar haqidagi umumiy tasavvurlar tizimi boʻlib, bu tizim migratsiya natijasida oʻzgaradi. “Kunlik hayot haqiqati odat va takroriy harakatlarga singdirilgan boʻlib, odamga ‘hamma narsa shu tarzda boʻlishi kerak’ degan taassurotni beradi. Biroq inson ijtimoiy jihatdan aniqlangan bu haqiqatdan uzilib qolsa — masalan, migratsiya yoki surgun holatida — oʻz-oʻzidan ravshan boʻlib koʻringan dunyo xavf ostiga tushadi” [Berger, Luckmann, 1966, p. 173]. Ayniqsa, mehnat migratsiyasi vaqtida yuzaga keladigan madaniy uzilish (cultural disjunction) holatlari ushbu transformatsiyaning markazida turadi.

Migratsiya koʻpincha iqtisodiy manfaatlar izlash bilan bogʻliq boʻlsa-da, uning milliy xavfsizlik tizimiga taʼsiri nihoyatda murakkab va koʻp yoʻnalishlidir. Harakatlanishga asosiy turtki sifatida iqtisodiy sabablarga eʼtibor qaratilsa-da, aslida ekologik barqarorlik, yashash darajasi, jamoat xavfsizligi, siyosiy erkinlik, taʼlim imkoniyatlari va infratuzilmaning rivojlanganligi kabi omillar ham migrantlar uchun jozibador sharoit yaratadi. Biroq bu omillar mavjud boʻlishi migratsiyaning xavfsizlik bilan bogʻliq jihatlarini kamaytirmaydi, balki ushbu hodisaning yangi ijtimoiy-siyosiy va xavfsizlik risklarini yuzaga chiqaradi.

Bir qarashda migratsiya iqtisodiy oʻsishga yordam berib, mehnat resurslaridagi tanqislikni bartaraf etish, demografik tenglikni taʼminlash va yangi ish oʻrinlarini yaratish orqali qabul qiluvchi jamiyatda ijobiy jarayonlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu holat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, innovatsion

rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi va umumiy ishlab chiqarish salohiyatini kuchaytiradi.

Mehnat bozori ham xuddi boshqa bozorlar singari ishlaydi. Bir mehnat bozorlaridagi ham "ortiqcha taklif" o'zi uchun boshqa mehnat bozorlaridan talabni izlaydi. Raqobatli mehnat bozori muvozanati firmalarga ishchilarni taqsimlash ishchi kuchi mahsulining umumiy qiymatini maksimal darajagacha oshiradi. Raqobatli mehnat bozorida ishchilar doimiy ravishda yuqori maoshli ish izlaydilar, firmalar esa arzonroq ishchilar izlaydilar. Ikki tomonning foydani maksimallashtirishga intilishlari jarayoni natijasida, shartli ravishda bir turdagi ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchilarning marginal mehnat mahsuloti qiymati firmalar va mehnat bozorlari bo'yicha tenglashtiriladi. Shu tariqa ishchilar va firmalarning muvozanat taqsimoti samarali bo'ladi [Borjas 2014, p. 123]. Boshqa biron bir taqsimot mehnatning yalpi daromadga qo'shgan hissasi qiymatini bu kabi oshira olmaydi [Rajabov et al, 2024, p. 365].

Biroq, buning bilan birga, migratsiya xavfsizlik sohasida muayyan tahdidlarni ham yuzaga keltirishi mumkin. Madaniy tafovutlar, til to'siqlari, ishga joylashishdagi qiyinchiliklar va ijtimoiy chetlab qo'yilish migrantlarning jamiyatga moslashishini murakkablashtiradi. Bunday holatlar ba'zan noqonuniy faoliyatlarga tortilish xavfini oshiradi. Noqonuniy migratsiya esa o'z navbatida transchegaraviy jinoyatchilik, terrorizm va giyohvand moddalar savdosi kabi global xavf-xatarlarni kuchaytirishi mumkin.

Bundan tashqari, migrantlarning siyosiy jarayonlarga aralashuvi mahalliy aholining noroziligiga sabab bo'lib, ichki siyosiy beqarorlikni keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas. Shu sababli migratsiya fenomenini nafaqat ijtimoiy va iqtisodiy, balki xavfsizlik, siyosiy barqarorlik va madaniy integratsiya mezonlari bilan birgalikda chuqur tahlil qilish zarur bo'ladi.

Antropologik manbalarda madaniy uzilish — shaxsning o'z tug'ma yoki bolalikdan shakllangan madaniy normalar tizimidan ajralib qolishi va yangi madaniyatga majburiy moslashuvi deb izohlanadi. "Akkulturatsiya — bu ikki yoki undan ortiq madaniy guruhlar va ularning a'zolari o'rtasida yuzaga keladigan o'zaro aloqalar natijasida ro'y beradigan madaniy va psixologik o'zgarishlarning ikki tomonlama jarayonidir" [Berry, 1997, p. 7]. Mehnat migratsiyasi bilan bog'liq madaniy uzilish, ayniqsa, quyidagi mezonlar asosida tahlil qilinadi: O'zbekistonlik migrantlarning Rossiya, Janubiy Koreya yoki Turkiya davlatlarida mehnat qilish jarayonida ular til va diniy qadriyatlardan boshlab, kundalik hayot odatlarigacha yangi muhitga moslashishga majbur bo'lishmoqda.

Zamonaviy ijtimoiy taraqqiyotning muhim jihatlaridan biri bu insonlar hayot tarzining ijtimoiy-madaniy xilma-xilligi, ularning faoliyat yuritish uslublari, siyosiy muhitga bo'lgan munosabatlari hamda madaniy identitetlaridagi rang-baranglikdir. Ushbu xilma-xillik ijtimoiy tizimning boyligi bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ayni paytda u turli ijtimoiy guruhlar va madaniyatlar o'rtasidagi ziddiyatlar xavfini ham oshiradi. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, mutafakkirlar va jamiyat arboblari har doim shaxslar, etnik guruhlar, diniy jamoalar va

sivilizatsiyalar o'rtasida o'zaro hurmat, hamkorlik va bag'rikenglikka asoslangan barqaror munosabatlarni shakllantirishga intilganlar.

Biroq jamiyat rivojlanishining o'tish davrlarida, ya'ni tranzitiv bosqichlarda, iqtisodiy tanazzul, huquqiy beqarorlik, ijtimoiy adolatsizlik va axloqiy qadriyatlarning yemirilishi tufayli turli ijtimoiy ziddiyatlar kuchayadi. Bunday sharoitda ba'zi ijtimoiy kuchlar va guruhlar yuzaga kelgan bo'shliqlardan foydalanib, radikal, ekstremistik yoki intolerant g'oyalarni ilgari surishlari mumkin. Bu holat, ayniqsa, yoshlar ongining shakllanish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, davlatlar tomonidan ishlab chiqilayotgan konsepsiyalar, milliy dasturlar va normativ hujjatlar bugungi kunda tolerantlik masalasining nechog'lik dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Ushbu hujjatlarda bag'rikenglik nafaqat ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi vosita sifatida, balki fuqarolik ongining asosiy tarkibiy elementi sifatida qaralmoqda. Xususan, yosh avlod vakillarida tolerant munosabat va madaniyatlararo muloqotga ochiqlikni shakllantirish masalasiga alohida urg'u berilmoqda. Bu esa o'z navbatida jamiyatning barqarorligi, uyg'unligi va madaniy hamkorligi uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Global migratsiya jarayonlarining takomillashuvi rivojlangan mamlakatlarda tug'ilish darajasining pastligi va rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining haddan ziyod ko'payishi bilan bog'liq demografik omillar bilan belgilanadi. Bu omillar migratsiyaviy oqimga olib keluvchi harakatlantiruvchi kuch bo'lmoqda, chunki odamlar boshqa mamlakatlarda yashash va ishlash uchun yaxshiroq imkoniyatlarni izlamoqda. Rivojlangan mamlakatlarda aholi sonining kamayishi, rivojlanayotganida esa haddan tashqari ko'payishi jahon mehnat bozorida nomutanosiblikni keltirib chiqaradi. Bu migratsiya jarayonlarida ishtirok etuvchi davlatlar uchun tahdid bo'lib, migratsiyani boshqarish va duyoning turli mintaqalarida turmush sharoitlarini yaxshilashga bo'lgan kompleks yondashuvlarni ishlab chiqishni taqozo etadi, natijada undan iqtisodiy rivojlanishga va xalqaro aloqalarni mustahkamlashga ko'maklashish vositasi sifatida foydalanish mumkin bo'ladi [Sultanova, 2024. p. 628].

Mehnat migratsiyasi — bu nafaqat harakat, balki madaniy sinov va ongiy o'zgarishlar maydonidir. Madaniy uzilish fenomeni orqali shaxs o'z identiteti, qadriyatlari va ongiy strukturasi qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. Ijtimoiy ongdagi bu o'zgarishlar, agar to'g'ri yo'naltirilsa, jamiyatlararo uyg'unlik, tolerantlik va global tafakkur shakllanishiga xizmat qiladi. Shu sababli migratsion siyosat faqat iqtisodiy emas, balki madaniy-axloqiy mezonlar bilan ham uyg'un uyg'unlashtirilishi lozim [Schwartz et al, 2010, p. 237]. Zamonaviy globallashuv sharoitida mehnat migratsiyasi nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ijtimoiy ong darajasida chuqur ta'sir ko'rsatadigan hodisaga aylangan. Migratsiya jarayonida yuzaga keladigan madaniy uzilish — bu shunchaki geografik joylashuvning o'zgarishi emas, balki shaxsning ongiy, axloqiy, psixologik va identitet asoslarining siljishi, o'zgarishi yoki inqirozga uchrashi bilan bog'liq murakkab sotsiomadaniy jarayondir. Ushbu maqolada mehnat migratsiyasi sababli yuzaga

keladigan madaniy uzilish holatlari, ularning shakllanish mexanizmlari va bu holatlarning ijtimoiy ongda yuzaga chiqaradigan salbiy va ijobiy oqibatlari tahlil qilindi.

Zamonaviy jamiyatda mehnat migratsiyasi tobora kuchayib borayotgan global hodisadir. U insonlarning geografik joylashuvi bilan bog‘liq bo‘lishi barobarida, chuqur ijtimoiy-ma‘naviy va ongiy o‘zgarishlarni ham keltirib chiqaradi. Ijtimoiy ong — bu jamiyat a‘zolarining umumiy tasavvurlari, qadriyatlari, me‘yorlari va dunyoqarashlarining yig‘indisidir. Mehnat migratsiyasi aynan shu tasavvurlar tizimiga ta‘sir ko‘rsatadi va uni o‘zgartiradi [Bhugra, D., Becker, M. 2005, p. 18].

Mehnat migratsiyasi natijasida shaxs avvaliga o‘z ijtimoiy-madaniy muhitidan ajraladi, so‘ng esa yangi jamiyatga moslashishga majbur bo‘ladi. Bu jarayon madaniy uzilish (cultural disjunction) deb yuritiladi. Migrant shaxs yangi madaniyat, yangi til, yangi ijtimoiy normalar va qadriyatlar bilan to‘qnashadi. Natijada u o‘zini “begona” muhitda his qiladi va shaxsiy identitetda ziddiyatlar yuzaga keladi. Bu holat ijtimoiy ongda dissonans — ya‘ni mavjud tasavvurlar va yangi tajribalar o‘rtasidagi nomutanosiblikni kuchaytiradi.

John W. Berry [John W. Berry, 1997, p.67] ta‘kidlaganidek, akkulturatsiya — bu ikki yoki undan ortiq madaniyatlar o‘rtasidagi aloqalar natijasida yuzaga keladigan madaniy va psixologik o‘zgarishlardir. Migrantlar ushbu jarayonda turli yo‘llar bilan moslashadilar: ba‘zilar assimilyatsiyalashadi (o‘z madaniyatidan voz kechadi), boshqalar esa integratsiyani tanlaydi (ikkala madaniyatni uyg‘unlashtiradi). Har ikki holatda ham ongda yangi qarashlar, qadriyatlar va ijtimoiy pozitsiyalar shakllanadi.

Shuningdek, mehnat migratsiyasi natijasida ijtimoiy ongda globalizm, transmillik va tolerantlik kabi tushunchalarga nisbatan ochiqlik kuchayadi. Migrantlar boshqa xalqlarning urf-odatlarini, e‘tiqodlarini va ijtimoiy tartiblari bilan tanishib, ko‘proq moslashuvchan, ko‘pmadaniyatli ongga ega bo‘la boshlaydilar. Bu holat ko‘pincha individual ongning kengayishi va dunyoqarashning boyishiga olib keladi. Biroq, boshqa tomondan, moslasha olmaslik, ijtimoiy chetlanish, til yoki diniy farqlardan kelib chiqadigan ajralishlar ijtimoiy ongda rad etish, izolyatsiya, hatto tajovuzkorlik elementlarining kuchayishiga olib kelishi mumkin. Bu holat jamiyatdagi ziddiyatlar va intolerantlikni kuchaytiradi.

Shunday qilib, mehnat migratsiyasi ijtimoiy ongga ikki tomonlama ta‘sir ko‘rsatadi:

1. Integrativ va yangilovchi yo‘nalishda – global ong, madaniyatlararo muloqot va tolerantlikni rivojlantiradi.
2. Inqirozli va ziddiyatli yo‘nalishda – ajralish, izolyatsiya va identitet inqirozini kuchaytiradi.

Shu sababli, mehnat migratsiyasining ijtimoiy ongga ta‘sirini baholashda faqat iqtisodiy yoki demografik mezonlar emas, balki madaniy, axloqiy va psixologik omillar ham chuqur o‘rganilishi lozim. Bu esa migratsiya siyosatini yanada kompleks va ongiy salohiyatni e‘tiborga olgan holda shakllantirish zaruratini ko‘rsatadi.

XULOSA

Madaniy uzilish Berry tomonidan ilgari surilgan akkulturatsiya modellari (assimilyatsiya, integratsiya, separatsiya, marginalizatsiya) orqali talqin qilinarkan, shaxsning yangi madaniyatga qanday moslashishi ijtimoiy ongda o'zgarishlar shaklini belgilab beradi. Migratsion stress, ijtimoiy normativ dezorientatsiya, identitetning suyuqlashuvi, transmilliy ongning shakllanishi kabi jihatlarda migrant shaxsning shaxsiy va jamoaviy o'zligini qayta anglashiga olib keladi. Ayniqsa, til bilmaslik, madaniy tafovutlar, ijtimoiy inklyuziya darajasining pastligi kabi omillar ijtimoiy moslashuvni qiyinlashtiradi. Shu bilan birga, mehnat migratsiyasi ijtimoiy ongda ijobiy transformatsiyalarni ham yuzaga keltirishi mumkin. Migrantlar yangi madaniyatlar bilan tanishish orqali dunyoqarashlarini kengaytiradilar, tolerantlik, madaniyatlararo muloqot va innovatsion fikrlashga moyillik shakllanadi. Madaniy muhitda shakllanadigan ong zamonaviy jamiyatlar uchun muhim ijtimoiy resurs bo'lib xizmat qilishi mumkin. Maqolada keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, mehnat migratsiyasi faqat mehnat bozoriga oid yoki iqtisodiy muammo emas – bu murakkab ontologik, aksiyologik, va gnoseologik o'zgarishlar bilan birga kechadigan ijtimoiy hodisadir. Shuning uchun migratsiyaviy siyosatni shakllantirishda faqat iqtisodiy omillar emas, balki madaniy integratsiya, psixologik moslashuv, va ijtimoiy ongni barqarorlashtirishga xizmat qiluvchi falsafiy va pedagogik mexanizmlar ham inobatga olinmog'i lozim. Kelajakda ushbu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar migratsion jarayonlar va ularning ijtimoiy ongga ta'sirini milliy identitet, axloqiy qadriyatlar va barqaror rivojlanish kontekstida chuqur o'rganishga xizmat qiladi. Ayniqsa, yoshlar, ayollar va madaniy chekka guruhlarning migratsion tajribalarini tahlil qilish muhim ilmiy yo'nalish bo'lib qoladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mehnat migratsiyasi ijtimoiy ongda ikki qirrali ta'sir ko'rsatadi: bir tomondan, bu global dunyoqarash, tolerantlik va madaniyatlararo muloqotni kuchaytirsa, boshqa tomondan esa, chetlanish, ajralish va identitet inqirozi kabi xavflarni kuchaytiradi. Migratsiya sharoitida yuzaga keladigan madaniy uzilishlar orqali ijtimoiy ongda yangilanish ham, inqiroz ham ro'y berishi mumkin. Bu esa migratsiya siyosatini shakllantirishda madaniy va ongiy omillarni chuqur tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, mehnat migratsiyasi nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, balki axloqiy, psixologik va madaniy ong mezonlari orqali baholanishi zarur. Migratsion tajribaning jamiyatdagi ijtimoiy ongni boyituvchi yoki izdan chiqaruvchi omilga aylanishi – aynan jamiyat va davlatning unga nisbatan ko'rsatayotgan strategik yondashuvlariga bog'liq. Shu sababli, migratsion siyosatda shaxsiyatga yo'naltirilgan, integratsiyaga ko'maklashuvchi va madaniy inklyuziyani qo'llab-quvvatlovchi mexanizmlarni joriy etish nihoyatda muhimdir.

BIBLIOGRAFIYA

1. Borjas, G. J. (2014). Labor Economics. New York: McGraw-Hill Education, p. 123.

2. Schwartz, S. J., Unger, J. B., Zamboanga, B. L., Szapocznik, J. (2010). Rethinking the Concept of Acculturation: Implications for Theory and Research. Washington D.C.: American Psychological Association, p. 237.

3. Berger, P. L., Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books, p. 173.

4. Bhugra, D., Becker, M. A. (2005). Migration, Cultural Bereavement and Cultural Identity. Geneva: World Psychiatric Association, p. 18.

5. Rajabov, G., Rahmonova, M., Pulatova, M. B. (2024). Mehnat migratsiyasi jarayonlarining iqtisodiy mohiyati. Tashkent: Science and Education Journal, p. 365.

6. Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. London: Wiley, p. 7.

7. Sultanova, Sh. (2024). Xalqaro migratsiya va uning ijtimoiy tahlili. Toshkent: O'zMU, p. 628.

